

MUSTAQILLIK DAVRIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA PROKURATURA ORGANLARI FAOLIYATI

Bekzodbek Abdullayev

Andijon davlat universiteti tarix fakulteti o'qituvchisi

Inomjonova Nafosatoy

Andijon davlat universiteti tarix fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11064093>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik davridan keyingi davrda O'zbekiston Respublikasida davlathokimiyati tizimi, boshqaruv organlari, prokuratura va uning faoliyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: prokuratura, organ, xodim, Qonunchilik, fuqaro erkinligi, tergov, qonun himoyachisi, kadrlarni tayyorlash, Bosh prokuratura.

Аннотация: В данной статье рассказывается о системе государственной власти, административных органах, прокуратуре и ее деятельности в Республике Узбекистан в период после обретения независимости.

Ключевые слова: прокуратура, орган, работник, законодательство, гражданские свободы, расследование, правозащитник, подготовка кадров, Генеральная прокуратура.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan dastlabki kunlardanoq prokuratura organlari faoliyatini takomillashtirish bilan bir qatorda prokuratura organlari xodimlari malakasini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992-yilning 24 yanvarida "O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlari faoliyatini tashkil etish masalalari to'g'risida"gi 33-son qarori qabul qilindi va unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi huzurida Qonunchilikni mustahkamlash muammolari va prokuror-tergov xodimlari malakasini oshirish Markazi tashkil etildi. Ushbu Markazga prokuratura organlari xodimlarining malakasini oshirishdan tashqari ilmiy faoliyat olib borishi ham belgilangan, shu sababli O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 1994-yil 20-dekabrda 869-son buyrug'iga asosan Qonunchilikni mustahkamlash muammolari va prokuror-tergov xodimlarining malakasini oshirish Markazining Ilmiy kengashi tuzilgan.¹O'tgan yillar davomida respublikamizda amalga oshirilgan islohotlar ushbu markaz faoliyatini takomillashtirishni taqozo etdi va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yilning 7-noyabridagi PQ-727-son qaroriga ko'ra, ushbu markaz negizida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining Oliy o'quv kurslari tashkil etildi.

Mamlakatda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning yangi ustuvor yo'nalishlari hamda qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlash vazifalari prokuratura organlari kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish tizimini yanada takomillashtirish zaruriyatini davrning o'zi taqozo etdi. O'tgan davr mobaynida huquqni qo'llash holatini kompleks tahlil qilish, qonunbuzilishlar sodir etilishining sabab va shart-sharoitlarini o'z vaqtida bartaraf etish choralari ko'rish, fuqarolarning huquq va erkinliklari himoyasini ta'minlash, tadbirkorlik

¹ 1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi [144-145-moddalar](#)

subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash yuzasidan prokuratura organlari xodimlarini zarur bilim va ko'nikmalarga o'rgatish borasida muayyan ta'lim va ilmiy salohiyat shakllantirildi. Shu bilan birga, prokuratura organlari faoliyatining mutlaqo yangi yo'nalishlari belgilanganligi, ularning amalga oshirilayotgan islohot va o'zgarishlardagi o'zni kuchaytirilganligi yuklatilgan vazifalarni samarali bajara oladigan munosib kadrlar tarkibini shakllantirishni talab etdi.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarga muvofiq, shuningdek, prokuratura organlari kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishning zamonaviy tizimini yaratish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan "Prokuratura organlari kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi 2018-yil 8-maydagi PF-5438-son Farmoni qabul qilindi.² Farmonga asosan, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining Oliy o'quv kurslari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademiyasi etib qayta tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- yil 28-noyabrdagi "Jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida"³gi PF-257-sonli Farmoniga asosan Bosh prokuratura Akademiyasi negizida O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tashkil etildi.

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasasi sifatida:

- jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni;
- "bakalavr", "magistr" darajasi bergan va davlat namunasidagi diplom topshirgan holda budjet va to'lov-kontrakt asosida kadrlarni tayyorlashni;
- prokuratura organlarida lavozimlarni egallash uchun nomzodlarni birlamchi ixtisoslashuv shaklida kasbiy qayta tayyorlashni;

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 144-145-moddalar
2. <https://oefen.uz/uz/documents/slaydlar/umumiy/prokuratura-organlari>
3. <https://lex.uz/docs/-1442202?ONDATE=14.05.2022>

² 2. <https://oefen.uz/uz/documents/slaydlar/umumiy/prokuratura-organlari>